

КОРІННЯ ВІЙНИ

ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ
АБО ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ

ЧАСТИНА 5. ФЕДІР ДОСТОЄВСЬКИЙ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМООСВІТИ

Людмила ЄРШОВА

КОРІННЯ ВІЙНИ

**ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ
АБО ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ**

матеріали для самоосвіти

**Частина 5
ФЕДІР ДОСТОЄВСЬКИЙ**

Інститут професійної освіти НАПН України
ГО «Інститут соціогуманітарної політики»
ТОВ «Український центр дуальної освіти»

Київ:
2022

КОРІННЯ ВІЙНИ

ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ або ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ

Частина 3

ФЕДІР ДОСТОЄВСЬКИЙ

З початку війни українці написали десятки звернень до світової наукової спільноти із закликом засудити війну. На них отримано безліч відповідей не лише зі словами підтримки, але й численними пропозиціями допомоги. Такі листи написали ми і до наших колег з Російської Федерації та Білорусі. Відповідей – нуль. У приватних розмовах наші колеги скаржаться, що в авторитарних і тоталітарних державах інтелектуальна еліта не має права голосу, вона пригнічена, залякана, знесилена. З цим не можна не погодитися, споглядаючи за тим, як нечисельних антивоєнних протестувальників на вулицях РФ та Білорусі жорстоко скручують, б'ють і кидають за ґрати силовики. Однак авторитаризм, тоталітаризм, шовінізм, нацизм та інші людиноненависницькі ідеології та форми державного правління формуються поступово і не можуть виникнути без схвалення (свідомого чи несвідомого) значної частини суспільства. Причому його інтелектуальної частини. Еліти кожної країни (наукові, мистецькі, спортивні тощо) несуть особливу відповідальність за те, яку форму стосунків з народом обирає держава. На найменші прояви негуманного ставлення до людини вони мають реагувати вчасно, допоки їх слово ще має силу. Сьогодні вчені, співаки, спортсмени, художники і кінематографісти РФ та Білорусі, які мають мільйонні аудиторії вболівальників і фанів, уже нічого не можуть зробити. Вони спізналися...

Картини російського художника Васі Ложкіна були попередженнями про страшні наслідки людиноненависницької сутності сучасної Росії, яких суспільство не зрозуміло...

Російський шовінізм виріс і зміцнів завдяки тому, що в глибинах російської інтелігенції його ідеї завжди знаходили благодатний ґрунт. Ми їх також знали, бачили і чули. Однак не надавали цьому належного значення навіть тоді, коли для цього були всі умови... Вважалося, що російська

інтелектуальна еліта завжди була готова визнати право інших на власні цінності та ідеали, відмінні від великороських. Проте аналіз мемуарів багатьох відомих людей спростовує це принаймні як явище загальне. З огляду на це, дуже показовими виглядають відверто проросійські шовіністичні погляди видатного російського письменника Ф. Достоевського на ідеали неросійських народів імперії, зокрема ідеали українців, поляків, євреїв.

Федір Михайлович Достоевський (1821-1881) – класик російської літератури світового значення.
Мав родинні зв'язки з Волинню.

У «Щоденнику письменника» (1876) він дуже оригінально трактував призначення російського виховного ідеалу в контексті аналізу найважливішої духовної спадщини Петра I, яку називав «розширенням погляду» російського народу. На його переконання, це розширення означало: російську потребу «всеслужіння людству» навіть всупереч російським інтересам, братню любов Росії до інших народів, «примирення» з їхніми цивілізаціями, «пізнання та вибачення (курсив Ф.

Достоевського)» їхніх ідеалів¹. Він зазначав, що після Петра I росіяни «те й робили, що виживали спілкування з усіма цивілізаціями людськими, родичання з їхньою історією, з їх ідеалами» попри те, що вони «ніколи не любили» росіян і вирішили «не любити їх ніколи»². Головне ж покликання російського виховного ідеалу письменник убачав у єднанні всього слов'янства, так би мовити, «під крилом Росії». «І не для захоплення, не для насильства це єднання, – уточнював він, – не для знищення слов'янських особистостей перед російським колосом, а для того, щоб їх же відтворити й поставити в необхідне становище до Європи й до людства, дати їм, нарешті, можливість заспокоїтися й відпочити після їх численних

¹ Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. : [в 30 т.]. Л. : Наука, 1972– . – Т. 23 : Дневник писателя за 1876 год. Май–октябрь. 1981. 423 с. С. 46. 47.

² Там само. С. 46.

столітніх страждань; зібратися з духом і, відчувши свою нову силу, зробити і свій внесок у скарбницю духу людського, сказати й своє слово в цивілізації»³.

Приховане (чи «витіснене») значення авторських наголосів і курсивів Ф. Достоевського абсолютно прозоро розкривається у спогадах його сучасників. Наприклад, Х. Алчевської, яка захоплювалася його письменницьким генієм, пишалася знайомством із ним і залишила відверті спогади про ставлення видатного росіянина до інших народів імперії. *«Він вважав, – згадувала Х. Алчевська, – що серб, малорос і т.д. насправді зловредний член суспільства, він гальмує роботу загальної просвіти, загальної великоруської літератури,*

Христина Данилівна Алчевська (1882-1931), українська письменниця, драматургиня, прозаїк, поетеса та педагогиня

*<...> хід цивілізації, створеної самим великоруським народом, який зумів створити величезну державу»*⁴. Х. Алчевська писала про переконання Ф. Достоевського в тому, що лише *«великорос великодушно й чесно дивиться на всі національності, без усякої злоби й упередженості, тоді як малорос, наприклад, одвічно тримає каменя за пазухою і не може ставитися до великороса інакше, як вороже»*⁵.

Алчевская Х. Д.
Передуманное и пережитое.
М.: Тип. Сытина, 1912. 466 с.

Х. Алчевська описала свою полеміку з Ф. Достоевським щодо російського та українського виховних ідеалів. Ця розповідь розкриває призначення курсивного виділення письменником фрази «пізнання та вибачення їхніх ідеалів». На зауваження Христини Данилівни, що *«в Малоросії існує незалежність особистості, що дорослий жонатий син вибирається на господарство, що на жінку не дивляться як на худобу, що часто вона орудує в домі, що сім'я живе окремо»*, Ф. Достоевський щиро дивувався: *«Що ж тут хорошого? Одружується син, відділяється й одразу стає ворогом.*

³ Там само. С. 47.

⁴ Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое. М. : Тип. Сытина, 1912. 466 с. С. 79–80.

⁵ Там само. С. 80.

*Господарство ділиться на клантики, інтереси розходяться, – ось вам і початок злиднів, – розмірковував він»*⁶. Видатний росіянин щиро захоплювався «общинним началом» великоруської сім'ї, не визнавав існування деспотизму найстаршого господаря, називаючи його «відомим ідеалом», який «володарює не тому, що йому так забажалося», а тому, що «він точно виконує посаду, призначену йому природою». Письменник відверто не сприймав змальованого співрозмовницею виховного ідеалу українців. У його аргументації виховні ідеали українців і росіян постають як виразна імагологічна опозиція «свій – чужий», причому з мало прихованим антагонізмом цінностей. Так само очевидно є відсутність у Ф. Достоевського готовності не лише приймати чужі ідеали, але й, як він сам говорив, «вибачати» їх.

Такий самий антагонізм існував і в переконаннях письменника щодо права поляків на власні ідеали. Попри визначення великоросів як єдиних національно «великодушних» і «неупереджених», Ф. Достоевський у дискусійному запалі засуджує росіянина Пашкова за те, що той прихистив у себе двох звільнених польок. «Дідько знає, що це таке! – гнівався він, – чи мало росіян вішається з голоду, а він польок!»⁷. Переказані Х. Алчевською погляди Ф. Достоевського підтверджуються спогадами С. Токажевського, який у 1850 р. перебував на каторзі разом із письменником⁸. Він також писав про неприховану ненависть Достоевського до поляків, зокрема, про його вислів «якби знав, що в жилах моїх тече хоч крапля польської крові, велів би негайно випустити її»⁹. С. Токажевський щиро дивувався, як міг висланий «в ім'я свободи і прогресу» бунтівник зізнаватися, **«що лише тоді почуватиметься щасливим, коли всі народи опиняться під владою Росії»**. **«Він жодного разу не говорив, – писав С. Токажевський, – що Україна, Волинь, Поділля, Литва, вся Польща, наразі, – це захоплені території, стверджуючи, що всі ці землі є одвічною російською власністю, що рука Божого правосуддя віддала ці провінції, ці краї під царювання Росії, оскільки вони не могли існувати самостійно»**¹⁰.

Ці спогади мимоволі знову повертають до сформульованого Ф. Достоевським «розширення погляду» росіян як єднання слов'янських народів «*під крилом Росії*» з перспективою «*відпочити*» й «*зібратися з духом*», щоби зробити свій внесок у «*скарбницю духу людського*». Проте, коли поляки Правобережної України після повстання 1831 р. відпочили,

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Углік Я. Образ поляков в романах и публицистике Ф. М. Достоевского. Toronto Slavic Quarterly. Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto. 2011. № 37. P. 136-149. P. 139

⁹ Tokarzewski Sz. Siedem lat katorgi. Okrutny talent : Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach / [wybór, wstęp, przyp. Z. Podgórzec]. Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1984. 371 s. S. 87.

¹⁰ Там само.

Засудження ксенофобії і толерантності до людино-ненависницьких ідей у картинах російського художника Васи Ложкіна. Вася Ложкін: «Я радий, що мое ім'я не буде сусідом Сатани Гітлеровича».

зібралися з духом і в 1863 р. повстали знову, Ф. Достоевський також не «вбачив» дієвості їхніх ідеалів. С. Мацкевич згадував, що повстання 1863 р. викликало у Ф. Достоевського «спазм ненависті до поляків». С. Мацкевич пояснив це почуттям образи, яке народилося у письменника, коли він уперше виїхав за кордон і «*кругом зустрівся з крикливою симпатією до поляків і зневагою по відношенню до Росії*». Саме тому, на думку С. Мацкевича, не звиклий до ⁷ приниження Ф. Достоевський «*повернувся на батьківщину з душею, сповненою ненависті як до Західної Європи, так і до поляків*»¹¹. Стосунки між письменником і польськими повстанцями С. Токажевський називав зіткненням двох ворожих світів: Сходу (Росії) і Заходу (Європи). Я. Углик наголошував, що Ф. Достоевський не міг пробачити поляками відсутність каяття, «зарозумілість і пихатість», поляки ж не вбачали гріха в боротьбі за свободу й не збиралися відмовлятися від своїх, відмінних від великороських, ідеалів¹². Якщо поляки вважали погляди Ф. Достоевського абсурдними й шовіністичними, то сам письменник практично демонстрував успішність запровадженого в Росії ідеалу справжнього «сина отечества» й кодексу громадянина великої держави. Навіть каторга, на яку його, як борця за свободу й прогрес, запроторила влада, не завадила письменнику залишатися активним борцем за ідеали імперської Росії.

Якщо в мемуарах поляків звучить критика неприховано шовіністичних висловлювань письменника, то цього не можна сказати про спогади Х. Алчевської. У них немає осуду поглядів Ф. Достоевського на ідеали інших народів, лише їх точна констатація. По смерті улюбленого письменника вона провела бесіду з дітьми своєї школи, під час якої сказала їм

¹¹ Mackiewicz S. (Cat). Dostojewski. London : Puls Publications, 1993. 208 s. S. 102.

¹² Углик Я. Образ поляков в романах и публицистике Ф. М. Достоевского. Slavic Quarterly. Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto. 2011. № 37. P. 136-149. P. 143.

наступне: *«Є книги злі й шкідливі, але Достоевський писав книжки, які вчать нас добру, які вчать нас любити один одного, любити народ наш і всіх нещасних, ображених, принижених»*¹³.

Абсолютно очевидно, що у другій половині XIX ст. значна частина відомих українських освітян вже не лише працювала, але й мислила в руслі великодержавної російської ідеологеми. Такі погляди, зважаючи на відсутність у той час української державності, можна пояснити. Але таке «примирення» українців з багатьма відверто шовіністичними ідеями тривало і в незалежній Україні до самого 2022 року...

¹³ Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое. М. : Тип. Сыгина, 1912. 466 с. С. 87.